

O'SMIRLIK DAVRIDA O'ZINI O'ZI TUSHUNISHNING TUZILISHI

Maxmudov Abdurasul Nasirjon o'g'li

Namangan davlat universiteti, mustaqil izlanuvchisi

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8315394>

Ma'lumki, rus psixologiyasida o'zini o'zi tushunish muammosi L.S.Vigotskiy tomonidan o'smirlik davri nuqtai nazaridan o'rganila boshlagan [7].

O'smirlarning intellektual taraqqiyotini o'rganib, L.S.Vigotskiy o'zini o'zi tushunish fikrlashning rivojlanishiga qat'iy bog'liq ekanligini ta'kidlaydi. Olimning fikricha, erta yoshdagi bola o'zini juda kam tushunadi. Balog'at ostonasiga qadam qo'ygan shaxs o'zining intellektual rivojlanishi yo'lida tanqidiy qadamlarni tashlashga harakat qiladi. Natijada o'zining ichki kechinmalari dunyosiga yashiringan murakkab fikrlashdan real voqelikdagi haqiqatni tushunishga harakat qiladi. Bu esa o'z navbatida o'zini va boshqalarni tushunishga bo'lgan intilishlarini rivojlanishiga olib keladi. Shunday qilib, o'zini, ichki dunyosini tushunish L. S. Vigotskiy nuqtai nazaridan faqat o'smirlik davrida tushunchalarni tarkib topishi bilan birga shakllanadi va rivojlanadi [2].

Xuddi shu nuqtai nazarni L.I.Bojovich, o'zini o'zi tushunishning shakllanishi va rivojlanishining boshlanishini 15 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan o'smirlikning ikkinchi bosqichi bilan bog'laydi [1]. O'zini, qobiliyatini va intilishlarini tushunish, inson jamiyatidagi o'z o'rnini va hayotdagi maqsadini anglash bilan birga kechadi. Uning fikricha, mazkur asrning asosiy yangilanishi bo'lgan shaxsning o'zini o'zi anglashni tavsiflaydi. L.S.Vigotskiy va L.I. Bojovichning pozitsiyalarini hisobga olgan holda, tushunishning o'zi bolaning butun ontogenezigiga kirib boradigan ijtimoiylashuv jarayonining asosiy tavsifnomasi sifatida qaralishi mumkin. Bu, o'z navbatida, o'zini o'zi tushunish nafaqat o'smirlik davrida, L.S.Vigotskiy va L.I.Bojovichning fikriga ko'ra, balki o'sib borayotgan insonning shaxsiy rivojlanishining dastlabki bosqichlarida ham namoyon bo'lishi mumkinligini ta'kidlashimizga imkon beradi. 14 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan davr, bizning fikrimizcha, o'zini o'zi tushunishning eng jadal rivojlanishi bilan tavsiflanadi [3].

O.V.Romanova ontogeneznining o'smirlik bosqichida o'zini o'zi tushunishni o'rganishga ham murojaat qiladi.

Zamonaviy o'smirlarning axloqiy ideallari ularning o'zini o'zi tushunishning rivojlanishiga ta'sirini o'rganar ekan, u ideallarning shaxsning semantik shakllanishining omili ekanligi hamda o'smirlik davrida o'zini o'zi tushunishni rivojlantirishning yetakchi omili deb hisoblaydi.

O'zini o'zi tushunish asosan o'smirning o'z hayotining ma'nosini tushunishi deb bilgan holda, tadqiqotchi ideal tuzilishi va hayot ma'nosini aniqlashning tabiati o'rtasidagi bog'liqlikni o'rnatadi: tuzilishi bo'yicha umumlashtirilgan ideallar ko'pincha hayot ma'nosining umumlashtirilgan ta'riflariga, tuzilishi bo'yicha aniqlangan ideallarga esa hayot ma'nosining aniq ta'riflariga mos keladi [6].

Bu yosh o'ziga nisbatan "diqqat markazida" bo'lishi, "tashqaridan" qandaydir ob'ektiv qarashning "ichkaridan" sub'ektiv, dinamik pozitsiyaga o'zgarishi bilan tavsiflanadi. I.S.Kon o'zining "Men" ni kashf qilishgacha bo'lgan yosh yigit, o'zining shaxsiy yaxlitligi va o'ziga xosligini his qilish shaklini boshidan kechiradi [3]. Katta yoshli o'smirlar uchun N.N.Tolstix va A.M.Parishionerlarning ta'kidlashicha, kattalarning ichki pozitsiyasini egallash zarurati xarakterlidir. Bu shaxsni sezilarli darajada qayta qurishni o'z ichiga oladi, ularning yangi

o'ziga xosligini rivojlantirishga qaratilgan va "Men kimman?" degan savollarga "Men qandayman?" deb javob berishga harakat qiladi. Bu jarayonning ko'rsatkichlaridan biri, ular nuqtai nazaridan, o'smirning o'zi va uning "Men"ida sodir bo'ladigan o'zgarishlar haqidagi tasavvuridir: o'tmishdan (bolalikdan) kelajakka (kelajak) balog'at yoshi [8].

N.N.Tolstix va A.M.Parishionerlarning fikriga ko'ra, o'smirlik davrida o'zini o'zi tushunishning rivojlanishi asosan uning shaxsiy refleksiya (shaxsning o'zi tomonidan uning ta'sirchan-ehtiyoj sohasini o'rganish, faqat aloqa jarayonida va asosan ziddiyatli vaziyatlarda yuzaga keladi), introspeksiya (shaxsning o'ziga qaratilishi) kabi jihatlarning keyingi shakllanishi bilan belgilanadi. Shuning bilan birga shaxsning aqliy jarayonlari va tajribalarini tahlil qilib, inson aqliy hayotining taraqqiyoti va rivojlanishi to'g'risida xulosalar chiqarish uchun ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin [8].

Olimlar o'z tadqiqotlarida katta yoshdagi o'smirlik va erta yoshlik davridagi insonlarning ichki dunyosi boshqa odamlarning ichki dunyosiga qaraganda ancha qiziqroq degan xulosaga kelishdi. Bu o'zini o'zi tushunishning bunday rivojlanishiga olib keladi. Natijada inson o'zini boshqalar tomonidan tushunilmaydigan, o'ziga xos avtonom shaxs sifatida ko'rishni boshlaydi.

O'rta maktab o'quvchilarining shaxsiy refleksiya o'rtasidagi asosiy farq N.N.Tolstix va A.M.Parishionerlar tadqiqot jarayonining affektiv ko'rinishining zaiflashishida namoyon bo'ladi, ya'ni shaxsiy aks ettirish "Men" ga nisbatan o'zining affektiv rangini yo'qotadi va tinchroq hissiy fonda sodir bo'ladi [8]. O.V.Moskalenko, V.A.Pyatina va E.V.Seleznevaning tadqiqotlariga ko'ra, o'zini o'zi tushunish muammosini hal qilishning ikkita varianti mavjud: "tashqi va ichki".

Tashqi, yuzaki o'zini o'zi tushunish bilan, yosh o'z imkoniyatlari to'g'risida mavjud bo'lgan ba'zi g'oyalardan kelib chiqadi, ularning yetariligi haqida savol tug'dirmaydi va ularni o'zgartirishga intilmaydi. Uning uchun asosiy narsa – boshqalar uni qadrlashlari, boshqacha qilib aytganda, uning "Men" ning ob'ektiv qiyofasi boshqalarning nazarida qurilishi kuzatiladi. Tashqi tushunishning o'zi, tadqiqotchilar nuqtai nazaridan, o'zini o'zi tushunishning vazifasi emas [4]. Shu munosabat bilan o'zini o'zi bilishning yana bir shakli "ichki" qiziqish uyg'otadi. "Ichki", o'zini yanada chuqurroq anglash bilan, o'smir o'zi va uning imkoniyatlari to'g'risida allaqachon erishilgan mavjud g'oyadan tushib, uni amalga oshirib, doimiy ravishda ushbu g'oyadan tashqariga chiqib, "men obrazim"ning kengaytirilgan reproduksiyasini amalga oshiradi. Bu holda mavzu hal qiladigan vazifa "o'zining imkoniyatlari", "mavjud Men"iga aylantirishga imkon beradigan "Men obrazini" maxsus o'zgartirishga qaratilgan. Buning sharofati bilan o'smir "o'ziga o'xshash" bo'lib qolgan holda, muqarrar ravishda o'zini yangidan belgilaydi: o'zini anglaydi, tahlil qiladi, o'zgartiradi va yaratadi, shu orqali o'zini o'zi refleksiya va dunyoda mavjudligini tasdiqlaydi.

Katta o'smirlarning o'zini o'zi tushunish vazifasini hal qilishlari nafaqat ularning ijtimoiy yetuklikka ko'tarilish muvaffaqiyati darajasini, balki bu yetuklik o'zini, keyingi yillarda ularning shaxs sifatida rivojlanish istiqbollari ham belgilaydi. Bu borada qiziqarli fikrni E.B.Vesna bildirgan [5]. Uning fikricha, o'smirlik davri ijtimoiylashuv va individualizatsiya jarayonlarining rivojlanishidagi muhim davr bo'lib, o'smirlik –davri oxiriga kelib yangi xususiyatlarga ega bo'ladi.

Shunday qilib, o'smirlik davrida o'zini o'zi anglash, layoqat va qobiliyatlarini aniqlash, o'z harakatlarini aniq ko'rish va bashorat qilish kabilarni o'z ichiga oladi. Shuning bilan birga

o'zini o'zi anglash asosida harakat qilishi, jamiyatdagi o'z mavqeini aniqlash va adekvat hayotning tashqi sharoitlariga javob berish kabi masalalarni o'zida mujassamlaydi.

References:

1. Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе / Психология личности. Под ред. Д.Я. Райгородского Самара, 2010. С. 128– 144.
2. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. М.: Юрайт, 2016. 199 с.
3. Кон И.С. Открытие «Я». Рига: Авотс, 2012. 336 с.
4. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. М.: Юрайт, 2013. 460 с.
5. Пузько В.И. Самопонимание и кризис личности. Владивосток: МорГУ им. адмирала Г.И. Невельского, 2003. 213 с.
6. Романова О.В. К вопросу о проблеме самопонимания личности // Гуманитарные исследования. 2011. № 1. С. 18–23.
7. Столин В.В. Самосознание личности. М.: МГУ, 2003. 284 с.
8. Толстых Н.Н., Прихожан А.М. Психология подросткового возраста. М.: Юрайт, 2016. 404 с.

INNOVATIVE
ACADEMY